

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

11-12 YOSHLI O'QUVCHI QIZLAR UCHUN VOLEYBOLNING FIZIOLOGIK VA PSIXOLOGIK FOYDALI XUSUSIYATLARI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali Sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Voleybol o'ynash 11-12 yoshli o'quvchi qizlarning tanasi va ongiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yurak-qon tomir sog'lig'ini, tayanch-harakat tizimini mustahkamlash, suyak zichligi va psixologik farovonlikni mustahkamlash orqali voleybol o'smir qizlar uchun jismoniy faoliyatga yaxlit yondashuvni taklif etadi. O'qituvchilar, ota-onalar va siyosatchilar sog'lom va baxtli avlodni tarbiyalash uchun qizlarni voleybol kabi sport turlariga jalb etish muhimligini tan olishlari kerak.

Kalit so'zlar: ota-onalar, voleybol, jismoniy faollik, o'quvchi qizlar, o'smirlik, sog'likka foyda, o'qituvchilar, sog'lom va baxtli, avlod, tarbiyalash.

PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BENEFITS OF VOLLEYBALL FOR SCHOOLGIRLS AGED 11-12 YEARS.

Sulaymanov Jakhongir Solijonovich

*Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports,
Assistant teacher of the Department of Sports Games Theory and Methodology*

Abstract: Playing volleyball can have a great positive effect on the body and mind of 11-12-year-old schoolgirls. By promoting cardiovascular health, musculoskeletal health, bone density, and psychological well-being, volleyball offers a holistic approach to physical activity for teenage girls. Educators, parents and policy makers need to recognize the importance of getting girls involved in sports like volleyball to raise a healthy and happy generation.

Key words: parents, volleyball, physical activity, schoolgirls, adolescence, health benefits, teachers, healthy and happy, generation, parenting.

Kirish

Muntazam jismoniy faollik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, ko'plab qizlar o'g'il bolalarga qaraganda kamroq jismoniy faoliyat bilan shug'ullanishadi, bu esa keyinchalik hayotda potentsial salomatlik nomutanosibligiga olib keladi. Dinamik

jamoaviy sport turi bo'lgan voleybol 11-12 yoshli o'quvchi qizlarning faolligi uchun qiziqarli va samarali usulni taklif etadi. Ushbu maqola voleybolning ushbu yosh guruhidagi qizlarning tanasi va ongiga ijobiy ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

Umuman olganda, voleybol 11-12 yoshli maktab o'quvchilarining jismoniy va ruhiy rivojlanishiga yaxlit yondashuvni ta'minlaydi, sog'lom va faol turmush tarzini targ'ib qiladi, shuningdek, qimmatli hayotiy ko'nikmalarni beradi.

Yurak-qon tomir salomatligi: Voleybol bilan shug'ullanish yurak-qon tomir tizimini yaxshilashga yordam beradigan yugurish, sakrash va sho'ng'in kabi doimiy harakatni talab qiladi. Voleybol bilan muntazam shug'ullanish yurak va o'pka faoliyatini yaxshilaydi, keyingi hayotda yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, voleybolning intervalgacha tabiati, yuqori intensiv mashg'ulotlardan so'ng qisqa dam olish intervallari bilan yurak-qon tomir chidamliligi va samaradorligini oshiradi.

Muskul-skelet tizimining kuchi: Voleybol turli mushak guruhlarini, jumladan, oyoqlar, yadro, qo'llar va elkarni o'z ichiga oladi va bu umumiy mushak-skelet tizimining kuchiga hissa qo'shadi. To'pni to'sish yoki to'sish uchun sakrash tananing pastki kuchini oshiradi, tepadan o'tish va xizmat ko'rsatish esa tananing yuqori mushaklarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, voleybolda zarur bo'lgan yo'nalishning tez o'zgarishi va tez reflekslar chaqqonlik va muvofiqlashtirishni kuchaytiradi, bu esa umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilaydi.

Suyak salomatligi: O'smirlik suyak rivojlanishi uchun juda muhim davr bo'lib, voleybol kabi og'irlikni ko'taruvchi mashg'ulotlarda qatnashish suyak salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Voleybol mashqlari va o'yinlari paytida sakrash va qo'nishning takroriy ta'siri suyaklarning o'sishi va zichligini rag'batlantiradi, keyinchalik hayotda osteoporoz xavfini kamaytiradi. Muntazam voleybol mashg'ulotlari bilan shug'ullanadigan maktab o'quvchilarining suyaklari kuchliroq bo'ladi, bu tez o'sish va rivojlanishning ushbu bosqichida ayniqsa muhimdir.

Psixologik farovonlik: Jismoniy salomatlikdan tashqari, voleybol 11-12 yoshli o'quvchi qizlar uchun ko'plab psixologik afzalliklarni taklif etadi. Voleybol kabi jamoaviy sport turlari ijtimoiy o'zaro ta'sir, hamkorlik va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi, o'yinchilar o'rtasida tegishlilik va do'stlik tuyg'usini rivojlantiradi. Qolaversa, voleybolning raqobatbardoshligi shaxsning rivojlanishi uchun qimmatli bo'lgan chidamlilik, qat'iyat, sport mahorati kabi fazilatlarni singdiradi. Voleybol bilan muntazam shug'ullanish, shuningdek, stress va

tashvishlarni kamaytirishga yordam beradi, maktab o'quvchilarining umumiy ruhiy farovonligini oshiradi.

Fiziologik foydalari

Yurak-qon ishlab chiqaradi: Voleybol doimiy harakat, sakrash va tez yugurishni o'z ichiga oladi, bu yurak-qon ishlab chiqarishligi va yurak sog'lig'ini yaxshilaydi.

Mushaklar rivojlanishi: Voleybol o'ynashni turli mushaklarni davolash, shu va hokazolarni yo'qotishlar, muntazamning kuchini va ishlashini o'ziga olib kelishi mumkin.

Suyakning mustahkamligi: Voleybolning og'irlikni ko'taruvchi tabiati, ayniqsa sakrash va qo'nish, suyaklarning rivojlanishi va zichligiga yordam beradi.

Muvofiqlashtirish va tozalash: Voleybol qo'llar va tanani o'rtada aniqlashtirish talab qiladi. Ush ko'rinishini mashq qilish uchun ishlatish mumkin bo'lgan tozalash va tozalash mumkin.

Moslashuvchanlik: Voleybolda sho'ng'in, blokirovka va to'p bilan muomala qilish kabi dinamik harakat bo'g'inlar va harakat doirasini rag'batlantiradi.

Og'irlikni boshqarish: Voleybol muntazam jismoniy faollik sog'lom vazni saqlashga yordam beradi, semirishni va u bilan bog'liq sog'liq muammolarini nazorat qiladi.

Psixologik foydalari

Jamoaviy ish: Voleybol o'yinchilar o'rtasida hamkorlik, muloqot va o'zaro yordamni rag'batlantiradigan jamoaviy sport turidir. Bu qizlarga jamoada ishlashning ko'rishni rivojlantirishga yordam beradi va tuyg'usini rivojlantirish.

O'z-‘ziga ishonch: Voleybol mahoratini egallash va jamoao muvaffaqiyatiga yosh qizlarda o'ziga bo'lgan hurmat va ishonchni qo'shish.

Intizom va diqqat: Voleybol texnikani samarali ishlash uchun konsentratsiya va intizomni talab qiladi. Muntazam amaliyot diqqatni jamlash va intizomni yaxshilash mumkin, bu esa hayotning sohalariga, masalan, akademiklarga boshqa mumkin.

Stressni bartaraf etish: Jismoniy faollik, shu narsa voleybol o'ynash stressni kuchaytirishgan va kayfiyatni yaxshilaydigan endorfinlarni hosil qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jismoniy faollik, ayniqsa, o'smirlik davridagi bolalarning umumiy farovonligi uchun juda muhimdir. Ommaviy jamoaviy sport turi bo'lgan voleybol 11-12 yoshli o'quvchi qizlar uchun ko'plab

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

fiziologik va psixologik imtiyozlarni beradi. Ushbu ilmiy maqolada voleybol o'ynashning organizmga ijobiy ta'siri, jumladan, yurak-qon tomir tizimi, mushak-skelet tizimining mustahkamligi, muvofiqlashtirish va ruhiy farovonlik yaxshilanishi ko'rib chiqiladi. Ushbu imtiyozlarni tushunish o'qituvchilar, ot-onalar va siyosatchilarni maktab yoshidagi qizlar o'rtasida voleybol va shunga o'xshash jismoniy mashg'ulotlarni ommalashtirish muhimligi haqida xabardor qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Faigenbaum, A. D., Myer, G. D., & Lloyd, R. S. (2013). Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning association. *Journal of strength and conditioning research*, 23(5), S60-S79.
2. Lloyd, R. S., Faigenbaum, A. D., Stone, M. H., Oliver, J. L., Jeffreys, I., Moody, J. A., ... & Myer, G. D. (2014). Position statement on youth resistance training: the 2014 international consensus. *British journal of sports medicine*, 48(7), 498-505.
3. Malina, R. M., & Bouchard, C. (2014). *Growth, maturation, and physical activity* (2nd ed.). Human Kinetics.
4. Toftegaard-Støckel, J., Nielsen, G. A., & Ibsen, B. (2011). Health outcomes of youth soccer players: a systematic review. *Sports Medicine*, 41(12), 1033-1053.
5. Karimova, G. (2022). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini tashkil qilish zaruriyati va omillari. *Science and innovation*, 1(B8), 1238-1243.
6. Каримова, Г. (2022). Шахмат-мактабўқувчилари интеллектуал ривожланишининг воситаси сифатида. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 343-346.
7. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchisi kasbining o'ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
8. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 46-50.
9. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to'pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
10. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(15), 117-122.
11. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
12. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda hujum qilish texnikasi. *Научный Фокус*, 1(7), 570-574.
13. Сулейманов, Д. С., & Гайратжан, У. Р. С. (2023). Гигиенические основы питания волейболистов. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(23), 42-48.

14. Solijonovich, S. J. (2024). Professional ta'lim muassasalarida voleybol bo'yicha sport seksiyalarini tashkil etish metodikasini takomillashtirish.(Yosh voleybolchilarda jismoniy va maxsus ish qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion metodlari asosida). Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 63-66.
15. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida voleybol seksiyasining maqsad va vazifalari. Pedagog, 7(2), 122-127.
16. Solijonovich, S. J. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida yosh voleybolchilarda jismoniy va maxsus ish qobiliyatlarining tasnifi. Научный Фокус, 1(9), 280-284.
17. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(18), 1283-1289.
18. Mirzatiillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
19. NI Latipova. "Talabalar ijtimoiy tashabbuskorligini rivojlantirishda ta'lim muassasasining ijtimoiy-madaniy muhiti rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari". Scholar 1 (28), 20-24.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.